

RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA TURIZM SOHASI ISTIQBOLLARI

Turdiyeva Umidaxon O'rol qizi

Termiz Davlat Uniersiteti

Iqtisodiyot va turizm fakulteti

Turizm yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782469>

Annotatsiya: Maqolada turizm sektorining axborot maydoni tavsifi berilgan bo'lib, raqamlashtirilgan turizm atamasiga ta'rif bilan bir qatorda uning afzalliklari hamda kelajakdagi istiqbollari yoritilgan. Raqamli turizmning turistlarga ta'siri va ularning bu turdagi turizm xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish, kontseptsiya, zamonaviy texnologiyalar, raqamli turizm, turar joyni topish, mobil sayohatchi, raqamli ma'lumotlar, turizm texnologiyasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT), sayohat texnologiyasining, elektron sayohat, parvozlarni kuzatish va bronlashtirishdir.

Sayohat odamlarning ehtiyojlar ro'yxatiga kiritilgan narsalardan biridir va bugungi kunda raqamli turizm saytlari orqali yo'nalishlar haqida ma'lumot olish osonlashib bormoqda. Biroq, ba'zi odamlar hali ham sayyohlik agentliklariga tashrif buyurishni va yo'nalishlarning ajoyib suratlari va boshqa ma'lumotlarga ega bo'lgan yorqin sayohat broshyuralarini to'plashni xohlashadi. Raqamli asr bilan ko'pchilik sayohatlar va sayohatlar veb-saytlarini ko'rib chiqmoqda, ularda odamlar o'zlariga kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni, jumladan, uylaridan chiqmasdan 360 daraja va panoramali ko'rinishda mavjud bo'lgan manzil tanlovlarini ko'rishlari imkoniyati bor.

Raqamli turizm sayohatchilarni boshqa turistik tajribaga olib boradi. Bu sayohatchilarga sayohat davomida undan, oldin va keyin taqdim etiladigan masofaviy yordamdir. Raqamli turizm xizmatlari turlicha. U sayohatchiga marshrutni rejalashtirishga yordam berish uchun tegishli turar joyni topish bo'yicha tavsiyalar berishi mumkin. Bu, shuningdek, mobil sayohatchi sifatida xizmat qilish uchun mobil telefonlariga o'rnatishi mumkin bo'lgan ilova bo'lishi mumkin. Bu, shuningdek, sayohatchi uyiga yetib kelganida olgan barcha ta'til fotosuratlarini o'rganish qobiliyati bo'lishi mumkin.

Raqamli turizm tadqiqot va rejalashtirish, shuningdek, dam olish sayohatlarini boshdan kechirish uchun texnologiyaga asoslangan usulni taqdim etadi. Turizm bilan bog'liq biznes egalari va bu soha vakillari raqamli iqtisodiyotga sarmoya kiritishlari kerak. Raqamli mavjudlikni ko'rish va tomosha qilish bilan bir qatorda u haqda ma'lumot olish doirasi to'ridan to'g'ri ma'lumot

tarqatishdan kora anchagina keng hisoblanadi. Ammo bu yerdaham bir muammo mavjud bo'lib u ma'lumotlarning yanada ishonarliroq va jozibadorroq ko'nishini talab etadi. Chunki masofaviy jinoyatchiliklar avj olayotgan bu asrda raqamli turizm moliyaviy barqarorlikga erishish uchun ma'lumotlar muntazam ravishda mijozlar ishonchini oqlashi talab etiladi shu sababdan bu ma'lumotlar ijodiy, aqlli, ta'sirchan va ishonarli bo'lishi kerak.

Sayyohlar band bo'lgani va raqamli ma'lumotlarga ko'proq tayanganligi sababli, ular uchun onlayn tadqiqot va sayohatlarni bron qilish osonroq. Sayohat haqidagi ma'lumotlarning mavjudligi va xilma-xilligi odamlarga o'z yo'nalishlari, faoliyati va boshqa narsalarni tanlashda yordam beradi, bu raqamli turizm sanoat va sayohatchilar uchun muhim bo'lishining sabablaridan biridir.

Sayohat veb-saytlaridan sayyohlar turli yo'nalishlarni kashf qilishlari va videolar orqali yangi lazzat va tovushlarni his qilishlari mumkin. Onlayn manbalar yordamida hafta oxiri sayohatlari, kunlik sayohatlar va bayram sayohatlarini rejalashtirish osonroq va qulayroq.

Joylashtirish xizmatlarini avtomatlashtirish va turizm texnologiyasi sayohat texnologiyasining boshqa nomlaridir. Sayohat texnologiyasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) yoki axborot texnologiyalarini (IT) mehmondo'stlik, turizm va sayohat sanoatini axborot bilan ta'minlash va qo'llab-quvvatlash uchun qo'llashni anglatadi. Shunday ilovalardan biri parvozlarni kuzatish va bronlashtirishdir.

Dastlab, sayohat texnologiyasi aviakompaniyaning kompyuter bron qilish tizimi bilan bog'liq edi. Bugungi kunda sayohat texnologiyasi virtual turizmni virtual turlar uchun texnologiyalar qo'shdi.

Sayohat texnologiyasi ham elektron sayohat yoki elektron turizm bilan sinonimdir. Ushbu xizmat sanoatda elektron tijorat va axborot texnologiyalari yechimlarini tahlil qilish, loyihalash va joriy etish va qo'llashni ta'minlaydi. Shuningdek, u turli xil mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish, bozor tuzilmalari va iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Bu parvozni kuzatish va sayohatni kuzatish tizimlari kabi sayohatni boshqarish va kuzatish uchun turli xil tizimlar to'plamidir. Boshqa kontekstda sayohat texnologiyasi sayohatchilar tomonidan qo'llaniladigan texnologiya, masalan, sun'iy yo'ldosh Internet ulanishlari va engil bo'lgan noutbuklarni yaratish va universal quvvat manbalarini ishlab chiqish.

Raqamli turizm yaqin kelajakda yanada kattaroq narsaga aylanishi kutilmoqda, chunki turizm har doim turli mamlakatlarda katta biznes bo'lib kelgan. Turizm mamlakat iqtisodiyotiga hissa qo'shadi va yuzlab yoki minglab

odamlarni ish bilan ta'minlaydi. Ba'zi yo'nalishlar o'z iqtisodiyotini oshirish yoki qo'llab-quvvatlash uchun turizmga bog'liq

Hozirda turli xil raqamli va jismoniy yo'lga qo'yiladigan texnologiyalar birlashtirilmoqda. Near Field Communication (NFC) yangi simsiz texnologiya allaqachon sinovdan o'tkazilmoqda. Ilova sayyohga chiptalar yoki yozma marshrutlarsiz sayohat qilish imkonini beradi. U mobil qurilma bilan ishlaydi, bu sayohatning isbotiga aylanadi. Ilovada mehmonxona bron qilish va sayyohlik joylariga kirish kabi turli funksiyalar mavjud. Kelajakda telefonni mahsulotning QR-kodiga yoki mahsulotning o'ziga qaratib bojsiz do'konlardan narsalarni xarid qilish uchun smartfondan foydalaniladi.

Boshqa ilovalar yangi kengaytirilgan haqiqat ilovalari uchun ishlab chiqilmoqda, masalan, shahar tanaffusi, bu sizga bir vaqtning o'zida maqsad tarixi va ularning kelajagi rejalariga kirish imkonini beradi. Ko'proq ilovalar, jumladan, Google Glassning yangi ishlanmalari ishlab chiqilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. DIGITAL ECONOMY IN THE TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY: TRENDS AND PROSPECTS July 2019 Tatyana Klimova
2. Digital Technologies as a Driver for the Development of The Tourism Industry January 2020E3S Web of Conferences 159(1):04002